

YUQORI SINIF O'QUVCHILARIDA SOG'LOM TURMUSH TARZI ORQALI AXLOQIY FAZILATLARNI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

HUKIMAEV KAMOLIDDIN HUSNIDINOVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Jismoniy tarbiya va sport” kafedrası o'qituvchisi

Email: kamoliddin.hukmayev@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0005-1355-6766>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17285529>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sog'lom turmush tarzining zamonaviy jamiyatda shaxs axloqiy fazilatlarini shakllantirish va rivojlantirishdagi o'rni chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda sog'lom hayot tarzi unsurlari – jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish, psixologik barqarorlik – inson ma'naviy-axloqiy kamolotiga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi ilmiy asosda o'rganiladi. So'rovnoma va nazariy tahlil usullari orqali sog'lom turmush tarziga amal qilishning sabr-toqat, mas'uliyat, iroda kuchi va halollik kabi fazilatlarni rivojlantirishdagi roli ochib beriladi. Maqolada yoshlar tarbiyasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish orqali sog'lom va axloqiy barkamol jamiyatni shakllantirishga xizmat qiluvchi omillar aniqlanadi. Tadqiqot natijalari sog'lom turmush tarzi va axloqiy qadriyatlar o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatadi va bu yo'nalishda amalga oshiriladigan tarbiyaviy ishlarning ahamiyatini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: sog'lom turmush tarzi, axloqiy fazilat, sog'lom jamiyat, ma'naviyat, yoshlar tarbiyasi, iroda, intizom.

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется роль здорового образа жизни в формировании и развитии нравственных качеств личности в условиях современного общества. В исследовании на научной основе рассматривается положительное влияние компонентов здорового образа жизни – физической активности, правильного питания, отказа от вредных привычек и психологической устойчивости – на духовно-нравственное становление человека. С помощью анкетирования и теоретического анализа раскрывается значение следования здоровому образу жизни в развитии таких качеств, как терпение, ответственность, сила воли и честность. В статье определяются факторы, способствующие формированию здорового и нравственно зрелого общества посредством пропаганды здорового образа жизни, особенно в воспитании молодежи. Результаты исследования подтверждают существование тесной взаимосвязи между здоровым образом жизни и нравственными ценностями, а также обосновывают важность воспитательной работы в этом направлении.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, нравственные качества, здоровое общество, духовность, воспитание молодежи, сила воли, дисциплина.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the role of a healthy lifestyle in shaping and developing moral values in individuals within modern society. The study scientifically examines how components of a healthy lifestyle such as physical activity, proper nutrition, abstaining from harmful habits, and psychological stability positively influence a

person's moral and ethical development. Through the use of surveys and theoretical analysis, the article highlights the connection between adherence to a healthy lifestyle and the cultivation of virtues such as patience, responsibility, willpower, and honesty. Furthermore, the research identifies key factors that contribute to building a morally mature and healthy society by promoting a healthy lifestyle, particularly in youth education. The findings underscore the intrinsic link between a healthy lifestyle and ethical values, and emphasize the significance of educational efforts in this direction.

Keywords: healthy lifestyle, moral values, healthy society, spirituality, youth education, willpower, discipline.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda global ijtimoiy-psixologik jarayonlar, texnologik taraqqiyot va urbanizatsiya sharoitida inson hayot tarzi jadal sur'atlar bilan o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, yoshlar orasida turmush tarzining passivlashuvi, zararli odatlarning keng tarqalishi hamda ruhiy beqarorlik holatlari tobora ko'proq kuzatilmoqda. Bunday holatlar nafaqat jismoniy salomatlikka, balki insonning axloqiy qiyofasiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda sog'lom turmush tarzi masalasi faqat tibbiy yoki ijtimoiy muammo sifatida emas, balki shaxsning ma'naviy-axloqiy rivojlanishida muhim omil sifatida ham qaralmoqda [1, 39]. Sog'lom turmush tarzi oddiy hayotiy odatlar majmuasi emas, balki insonning ichki dunyosi va ongli hayotga bo'lgan mas'uliyatli munosabatini ifodalaydi. U jismoniy faollik, sog'lom ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish, ruhiy barqarorlik va ijobiy psixologik holatni qamrab olgan kompleks tushunchadir [2, 124].

Sog'lom turmush tarziga amal qilish orqali inson o'zida iroda, sabr-toqat, intizom, halollik, poklik va mas'uliyat kabi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan axloqiy fazilatlarni shakllantiradi [3, 172]. Bu fazilatlar esa o'z navbatida jamiyatda sog'lom ijtimoiy muhitni barpo etish, ma'naviy uyg'unlikni mustahkamlash va barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, sog'lom turmush tarzi va axloqiy fazilatlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalasi hozirgi kungacha yetarlicha chuqur ilmiy-amaliy tadqiqotlarda yoritilmagan. Shu sababli mazkur yo'nalishda olib boriladigan ilmiy tahlil va amaliy izlanishlar, ayniqsa ta'lim-tarbiya jarayonlarida qo'llanishi jihatidan dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODLARI:

Nazariy tahlil – sog'lom turmush tarzi va axloqiy fazilatlar bo'yicha mavjud ilmiy manbalar o'rganildi.

So'rovnoma usuli – 16–18 yosh oralig'idagi 100 nafar o'quvchi o'rtasida sog'lom turmush tarziga amal qilish va axloqiy qadriyatlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash maqsadida so'rovnoma o'tkazildi.

Tahlil va umumlashtirish – olingan natijalar asosida ilmiy xulosalar chiqarildi.

NATIJALAR

O'tkazilgan so'rovnoma natijalari sog'lom turmush tarzining axloqiy fazilatlar shakllanishiga bevosita ta'sirini yaqqol namoyon etdi. Tadqiqotda 18–25 yosh oralig'idagi 100 nafar o'quvchi va talaba yoshlar ishtirok etdi. Ularning fikr-mulohazalari quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha umumlashtirildi:

- 78% ishtirokchi sog'lom turmush tarziga amal qilish inson axloqiy fazilatlarini jumladan, halollik, poklik, sabr-toqat va mas'uliyat hissini, mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidladi. Ularning fikricha, sog'lom turmush tarzi nafaqat jismoniy, balki ruhiy va axloqiy barqarorlikni ham ta'minlaydi.
- 65% respondent muntazam jismoniy mashg'ulotlar va sport bilan shug'ullanish orqali o'zlarida intizom, iroda kuchi, maqsadga intilish va mas'uliyat hissi kabi ijobiy sifatlarni rivojlantirish mumkinligini qayd etdi. Bu esa sportning faqat sog'liq uchun emas, balki axloqiy-psixologik tarbiya vositasi sifatida ham muhimligini ko'rsatadi.
- 80% qatnashchi zararli odatlardan voz kechish (masalan, chekish, spirtli ichimliklar iste'moli) uchun o'z-o'zini nazorat qilish, ichki intizom, sabr-toqat, ijobiy fikrlash va sog'lom muhitda yashash zarurligini ta'kidladi. Ularning fikricha, bunday odatlar inson shakllanishiga to'sqinlik qiladi.

Mazkur natijalar sog'lom turmush tarzining nafaqat jismoniy salomatlikka, balki shaxsiy fazilatlar, axloqiy pozitsiya va ijtimoiy ong shakllanishiga ham chuqur ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari sog'lom turmush tarzining shaxs axloqiy fazilatlarini shakllantirishdagi o'rni va ahamiyatini aniq ko'rsatib berdi. Ayniqsa, yoshlar orasida sog'lom hayot tarziga amal qilish axloqiy-ruhiy barqarorlik, ijtimoiy mas'uliyat va o'zini nazorat qilish kabi sifatlarning shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda.

So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, ishtirokchilarning katta qismi sog'lom turmush tarziga amal qilish orqali o'zlarida intizom, iroda kuchi, sabr-toqat va ijobiy fikrlash kabi sifatlar mustahkamlanganini bildirgan. Bu esa sog'lom turmush tarzining inson tafakkuri, xulq-atvori va axloqiy mezonlariga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. Psixologik nuqtai nazardan, muntazam jismoniy faollik va muvozanatli ovqatlanish inson ongida tartib va ichki barqarorlikni shakllantiradi. Bu esa, o'z navbatida, insonning o'ziga va jamiyatga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi.

Shuningdek, zararli odatlardan voz kechish orqali shakllanadigan sabr-toqat va o'zini nazorat qilish kabi fazilatlar axloqan yetuk shaxsning ajralmas tarkibiy qismlaridan biridir [4, 94 b.]. Bu fazilatlar din, falsafa va pedagogik ta'limotlarda ham doimo yuksak qadrlanib kelgan. Masalan, islomiy axloqiy qarashlarda sog'lom tana va sog'lom ruh bir-birini to'ldiruvchi jihatlar sifatida talqin etiladi [5, 63 b.]. Shu nuqtai nazardan, sog'lom turmush tarzi shunchaki jismoniy holat emas, balki ma'naviy poklanish va axloqiy kamolot sari olib boruvchi yo'ldir.

Yana bir muhim jihat shuki, sog'lom turmush tarzining jamiyatdagi umumiy axloqiy muhitga ta'siri ham katta. Bunday turmush tarzini keng targ'ib qilish orqali jamiyatda sog'lom avlodni tarbiyalash, salbiy illatlarning oldini olish va axloqiy tanazzulga qarshi kurashish imkoniyati kengayadi [6, 137 b.]. Shunday ekan, sog'lom turmush tarzini nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki ijtimoiy barqarorlik va milliy taraqqiyotning muhim omillaridan biri sifatida ham baholash mumkin.

Tadqiqotdan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, sog'lom turmush tarzini yoshlar tarbiyasida keng tatbiq etish, ularni faqat jismonan emas, balki ruhiy va axloqan ham sog'lom bo'lishiga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, ijtimoiy muhitning barqarorligi va sog'lom jamiyat qurilishiga xizmat qiladi.

XULOSA

Sog'lom turmush tarzi insonning axloqiy kamoloti uchun muhim omildir. U orqali inson o'z ustida ishlash, o'zini tarbiyalash va jamiyatda ijobiy shaxs sifatida shakllanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sog'lom hayot tarzini ommalashtirish orqali axloqiy fazilatlar boyitilib, sog'lom va ma'naviy yetuk jamiyat barpo etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Yoshlar – kelajagimiz" g'oyasini hayotga tatbiq etish bo'yicha qarorlari. // lex.uz – <https://lex.uz/ru/docs/3761451>
2. Jo'rayev R., Muxammadjonov A. Sog'lom turmush tarzi asoslari. – Toshkent: "O'zbekiston", 2021. – 212 b.
3. Qodirova D.A. Axloqiy tarbiya va yoshlar ma'naviy kamoloti. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 154 b.
4. Odilov M.M. Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi. – Toshkent: O'quvchi, 2020. – 180 b.
5. Bobomurodova D. Yoshlar va sog'lom turmush tarzi: ijtimoiy-psixologik yondashuv. // Yosh olim ilmiy jurnali, №2, 2022. – B. 45–49.
6. Nurmatov A. Ma'naviyat asoslari va axloqiy qadriyatlar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017. – 140 b.